

AUDITORÍA

Proceso sistemático e independiente que se documenta para la evaluación del sistema de gestión de la SST para así determinar el grado de cumplimiento

Auditoría Externa

Auditoría Interna

Normalmente conocidas como auditorías de primera parte, son realizadas por o en nombre de la misma organización

Auditorías de segunda parte realizadas por quienes tienen algún interés en la organización, como clientes o individuos en su nombre. Auditorías de tercera parte realizadas por organismos independientes de auditoría, tales como aquellas que otorgan certificación/registro de conformidad o agencias gubernamentales

Principios

Gestión de un programa de auditoría

Debe ser establecido con un alcance basado en el tamaño y naturaleza. Su funcionalidad aumenta en complejidad si sus funciones están divididas por lo que se debe prestar atención al diseño, planificación y validación del programa de auditoría.

El programa de auditoría debe incluir información e identificar recursos para permitir que las auditorías sean llevadas de manera efectiva y eficaz en base al ciclo PHVA.

De este modo

Objetivos del programa

Evaluar los riesgos y oportunidades

Establecer el programa

Implementar el programa

Seguimiento del programa

Revisión y mejora del programa

Orienta a la realización e implementación de los programas de auditorías con la dirección estratégica como política

Se deben asociar los riesgos y oportunidades para el logro de los objetivos

1. Cumplir con los roles y responsabilidades
2. El responsable debe tener la competencia para gestionar el programa.
3. El responsable determina el alcance.
4. Se deben determinar los recursos del programa.

Es necesario determinar los objetivos y métodos, coordinar los miembros y responsabilidades, gestionar el resultado y mantenimiento de los registros.

Se debe dar cumplimiento a los cronogramas y objetivos, retroalimentación a los clientes

Posteriormente deben revisar si se lograron los objetivos y utilizar las lecciones aprendidas para la mejora del programa.

- Integridad → Profesionalismo del auditor
- Presentación imparcial → Notificar con veracidad y exactitud
- Debido cuidado profesional → Diligencia y juicio al auditar
- Independencia → Imparcialidad de la auditoría y la objetividad
- Enfoque basado en la evidencia → Lograr conclusiones de auditoría confiables
- Enfoque basado en el riesgo → Considerar riesgos y oportunidades
- Confidencialidad → Seguridad en la información

Organización internacional del trabajo. (2002) Directrices relativas a los sistemas de gestión de seguridad y a la salud en el trabajo: ILO-OSH 2001. OIT.

Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación. (2018). Guía técnica Colombiana GTC ISO 19001: Directrices para los Sistemas de Gestión.